

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 356 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	8
<i>Kirgizbayev Abdug'afar Karimjonovich</i>	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	12
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	15
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	20
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	25
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	29
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	34
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	37
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	43
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	47
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	51
<i>Тангриев Абдукарим Товшович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	55
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	58
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества скотта туроу в оценке литературной критики	62
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	67
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	71
<i>Юлдашев Санжар Рузимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlari.....	76
<i>Yuldasheva Sevara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	79
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	82
<i>Faxriddin Karimov</i>	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	86
<i>Amirqulova Dilnoza Bahridin qizi</i>	
Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	89
<i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdukaxor o'g'li</i>	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	92
<i>I. Imomov</i>	

Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	98
<i>Ismatova Madina Inomjon qizi</i>	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	101
<i>Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li</i>	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	104
<i>Karimova Maxbuba Mukimjonovna</i>	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	107
<i>Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	111
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi</i>	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	114
<i>Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna</i>	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	119
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari.	123
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna</i>	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	127
<i>Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	130
<i>Umarova Malika Xisabidinovna</i>	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	135
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	138
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	142
<i>Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна</i>	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	145
<i>Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.</i>	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	151
<i>O'rinova Durdona Farhodovna</i>	
Deontologik yondashuv asosida maktab boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari.....	154
<i>Abdulxayeva Moxiraxon Borixonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ahamiyati.....	158
<i>Ataniyazova O'g'iljan Rajapbayevna</i>	
O'quvchilarning neyropedagogik xususiyatlarini diagnostika qilish	161
<i>Babakulova Dilnoza Ramazonovna</i>	
Kasbiy ijtimoiylashuv – bo'lajak o'qituvchi huquqiy ijtimoiylashtirishning asosiy omili sifatida	165
<i>Ibotov Javohir Ulug'bekovich</i>	
Maktab direktorining boshqaruv faoliyatida qarorlarni qabul qilishda tavakkalchilikni boshqarish	168
<i>Jabborova Yulduzxon Hasan qizi</i>	
10-11-sinf o'quvchilarining biologiya fanini o'rganishda innovatsion fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishning amaldagi holati.....	171
<i>Sharipova Aziza Mustafayevna</i>	
Bolalardagi inqiroz va uning sabablari.....	174
<i>Xasanova Iroda Alimjonovna</i>	
O'zbek adabiyotida modernizm va postmodernizm unsurlari	179
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
"Taym menejment" ko'nikmalari asosida o'quvchilar vaqtini samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirish.....	182
<i>Yuldasheva X.Q.</i>	

Динамика психологического благополучия личности студентов-психологов.....	189
<i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>	
Markaziy Osiyo tilshunosligining rivojlanish bosqichlari	192
<i>Abdiminova Dildora Oybekovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalar ta'lim-tarbiyasida ota-onalarning roli.....	196
<i>Alimova Gulchehra Qobilovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalarning ijtimoiy hayotdagi o'rnini	199
<i>Asrarxanova E'tibor Abduvaxob qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy mahoratni shakllantirish texnologiyasi	204
<i>G'iyasova Nargiza Yunus qizi</i>	
Is'hoqxon to'ra ibrat asarlari asosida talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlash	208
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Jo'rayeva Sitara Eshqobil qizi</i>	
Pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda ranglar tizimidan foydalanish	212
<i>Mamanazarov Baxrom Jumonovich</i>	
Solving Specific Problems With Specific Methodological Approaches	216
<i>Muxammedova Nafisa Kamolovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli kompetentligini oshirish masalalari va ularning yechimlari	221
<i>Raxmatova Hamida Ismatillo qizi</i>	
Integratsiyalashgan musiqa mashg'ulotlari jarayonida musiqiy idrokni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim metodlari.....	225
<i>Ruziyeva Orzigul Ilyosovna</i>	
XXI asrda tasavvufning ma'naviy-tarbiyaviy jihatlari.....	228
<i>Quvonov Sardor Zokirovich</i>	
Mirzo Ulug'bekning pedagogik g'oyalari va uning ta'lim rivojidagi xizmatlari.....	231
<i>Soatova Rayxona Sadridin qizi</i>	
Yashil iqtisodiyotning ta'lim sifatiga ijobiy ta'sirlari	234
<i>To'rabekov Farxod Sanakulovich</i>	
Umumta'lim maktabi 5-6-sinf o'qituvchilarini jismoniy tarbiyaga o'qitishda ilmiy-pedagogik texnologiyalardan foydalanish nazariy asoslari	238
<i>Toshtemirov Bekzod Faxriddin o'g'li</i>	
Tarbiya nazariyasiga doir ilmiy-nazariy qarashlar va raqamli dunyoda tarbiya masalalarining nazariy-metodik asoslari.....	242
<i>Yusupova Mahliyo Abdimin qizi</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	246
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Использование аутентичных материалов в преподавании русского языка: преимущества и недостатки	250
<i>Умаров Азиз Авазович</i>	
O'qituvchilarda kasbiy identifikatsiyani rivojlantirish: tamoyillar, yondashuvlar va amaliy tajribalar.....	254
<i>Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li</i>	
Kasbiy-pedagogik kompetentlikni rivojlantirishning metodologik asoslari	258
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi</i>	
Basketbolchilar uchun reabilitatsiya usullari va jarohatlarning oldini olish strategiyalari	261
<i>Suyunov Tohir Nomoz o'g'li</i>	
Yosh dzyudochilarni tayyorlashda innovatsion usullar: pedagogik va psixologik yondashuvlar.....	265
<i>Husanov G'aybulla Usmanovich</i>	
Maktabgacha ta'lim sohasida pedagog olimlarning milliy qadriyatlar asosida ekologik tarbiya berishga oid qarashlari	269
<i>Ergasheva Umrinisso Komilovna</i>	
Nurota tog' tizmasining tabiiy geografik xususiyatlari.....	273
<i>Esonqulova Dilbar Sayitovna</i>	

Teacher's motivational management strategies for innovative activities	277
Egamberdiev Farkhod Botirovich	
Futboldagi psixologik trening: stressga bardoshlilikni oshirish usullari.....	281
Davronov Ernazar Orziyevich	
Yosh o'qituvchilar faoliyatida pedagogik qiyinchiliklar va ularni bartaraf etishning psixologik asoslari.....	285
Jumanova Nasiba Sherboiyevna	
Tarbiyasi og'ir bolalarni ijtimoiylashtirishda oila, mahalla va maktab hamkorligi ishlari samaradorligining mazmuni	288
Kamolova Shirinoy Usarovna	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida sharq mutafakkirlarining ma'naviy merosidan foydalanishning samaradorligi	292
Maxmudova Muhlisa Abdilaziz qizi	
Ta'lim boshqaruvida maktab ta'limi tizimi statistikasini shakllantirish zaruriyati.....	295
Muradov Ikrom Turdiboyevich	
Using Movement Games in Teaching English in Preschools	299
Nishonova Ra'nokhon Abdullojon qizi	
The Role and Opportunities of Using Modern Methods in Improving Geographic Knowledge Among School Students.....	302
Ortiqova Iqbol Olimboyevna	
O'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirishda sharq allomalarining ma'naviy merosidan foydalanishning psixologik asoslari	308
Qarshiboeva Dilfuza Burliyevna	
O'quv faoliyati samaradorligiga ta'sir qiluvchi emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	312
Sangirova Nilufar	
Futbolda texnik va taktik tayyorgarlikning yosh futbolchilar rivojlanishiga ta'siri.....	315
Sultonov Vaxob Murotovich	
Ta'lim samaradorligini oshirishda ota-onalar bilan muloqot imkoniyatlaridan foydalanishning ilmiy asoslari.....	319
Toshpo'latova Nodira Xudjamurodovna	
O'smirlarda kuzatiladigan serzardalikning kelib chiqishi va korreksiyasi.....	323
Tuxtayeva Maxliyo Shamsiddinovna	
Yosh voleybolchilar uchun psixologik tayyorgarlikning o'yin samaradorligiga ta'siri.....	327
Suyunov Tohir Nomoz o'g'li	
Leveraging Global Economic Trends to Enhance English Language Education: A Methodological Approach for Economics Students	331
Z. Xasanova	
Некоторые семантические характеристики французских и узбекских антропонимов	334
Камолова Санобар Джаббаровна	
Стратегии подготовки специалистов для инклюзивного образования в Республике Казахстан (Опыт КазНУ)	338
Магайова А. С.	
Проектирование современной образовательной среды школы на основе художественного метода .	344
Рузметова Хилола Абдушориповна	
Inklyuziv ta'lim jarayonidagi boshlang'ich sinf o'quvchilarini kollaborativ yondashuv asosida milliy tarbiyalashning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	350
Ergashev Jahongir Mamanazarovich	

MAKTABGACHA TA'LIM SOHASIDA PEDAGOG OLIMLARNING MILLY QADRIYATLAR ASOSIDA EKOLOGIK TARBIYA BERISHGA OID QARASHLARI

Ergasheva Umriniso Komilovna

“University of Business and Science” nodavlat oliy ta’lim muassasasi,
 Maktabgacha-boshlang’ich ta’lim va jismoniy tarbiya kafedrası
 o’qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada pedagog olimlarning hozirgi zamonda dolzarb bo’lib hisoblangan ekologik tarbiyaga oid olib borilgan ilmiy izlanishlari haqida so’z yuritilgan. Muammoni yoritishda har bir olimning o’z munosabati bo’lgani holda, u mansub bo’lgan millatning milliy qadriyatlarini aks etib turishi tahlil qilingan. Shuningdek, barcha hudud pedagoglarining yondashuvidagi umumiy hamda farqli jihatlariga diqqat qaratilgan.

Kalit so’zlar: milliy o’zlik, qadriyatlar, tarbiyachi, an’ana, atrof-muhit, ekologik ong, madaniyat, ekologik muammo.

Abstract: This article discusses the scientific research conducted by pedagogical scientists on environmental education, which is considered relevant in our time. It is analyzed that each scientist has his own approach to the problem, reflecting the national values of the nation to which he belongs. Also, attention is paid to the common and different aspects in the approaches of all regional educators.

Key words: national identity, values, educator, tradition, environment, ecological consciousness, culture, ecological problem.

Аннотация: В данной статье обсуждаются научные исследования по экологическому воспитанию, которые являются актуальными в современном мире. Проблема рассматривается с учетом мнений различных ученых, отражающих национальные ценности соответствующего народа. Также внимание уделяется общим и отличительным аспектам подходов педагогов из разных регионов.

Ключевые слова: национальная идентичность, ценности, воспитатель, традиция, окружающая среда, экологическое сознание, культура, экологическая проблема.

KIRISH

Milliy o’zlik, milliy qadriyatlar har qanday tarbiyaning ibtidosida, asosida uning mazmun-mohiyatini belgilab beruvchi mezon sanaladi. Chunki qadrlangan narsalargina tarbiyaning asosini tashkil qilishi mumkin. Xalq nazdida qadri bo’lmagan voqealik va hodisalar o’tkinchi, mazmunan sayoz, davomli an’ana tusini olishga loyiq sanalmaydi. Shu bois ham an’ana darajasiga ko’tarilgan qadriyatlar asrlar osha eng aziz meros sifatida asrab kelinadi, chunki ularning qimmatini va ahamiyatini asrlar osha sinovdan o’tgan bo’ladi.

Ekologik tarbiya ham ana shu qadriyatlar sirasidagi muhim nuqta hisoblanadi. Shu sababli mamlakatimizda ekologik vaziyatni yaxshilash, atrof-muhit musaffoligini ta’minlash, yosh avlodga ekologik madaniyatni singdirish va bu boradagi ta’lim-tarbiya samaradorligini oshirish bo’yicha bir qator diqqatga sazovor ishlar amalga oshirildi. Turli instansiyalarda qabul qilingan qonuniy (huquqiy) asoslar va me’yoriy hujjatlar bu boradagi amaliy faoliyat, tashkiliy ishlar hamda ilmiy tadqiqot va izlanishlar uchun birlamchi metodologik asos vazifasini o’tadi.

Avvalo, e’tiborimizni O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga qaratamiz. Bosh Qomusimizning 68-moddasida: “Yer, yer osti boyliklari, suv, o’simlik va hayvonot dunyosi hamda boshqa tabiiy resurslar umummilliy boylikdir. Ulardan oqilona foydalanish zarur va ular davlat muhofazasida”, – deb ta’kidlangan.¹ Shuningdek, 62-moddada: “Fuqarolar atrof-tabiiy muhitga ehtiyotkorona munosabatda bo’lishga majburlar”, – deb belgilab qo’yilgan.

¹ O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. <https://lex.uz/uz/docs/-6445145>.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'tmishning buyuk mutafakkirlari Abu Rayhon Beruniy, Zahiriddin Muhammad Bobur, Alisher Navoiy, Abu Ali Ibn Sino, Mahmud Az-Zamahshariy, Amir Temur va boshqalar tabiatni asrash va unga mehr ko'zi bilan qarashni qayta-qayta uqtirganlar.²

Jamiyat taraqqiyotining har bir bosqichida insoniyat koinotning biror chegarasini o'rgana olgan. Koinot uskunlari va astronomik asboblari takomillashgan sari koinotni kuzatish chegaralari kengayib, tadqiqotlar yanada chuqurroq bo'lib, insoniyat bilimi haqiqatga yanada yaqinlashgan. Dastlab inson o'zi yashab turgan joy va uning yaqin atrofini, osmonda ko'zga tashlanib turadigan jismlarni birgalikda koinot deb tushungan. Yerning sharsimonligi ma'lum bo'lgandan keyin markazda Yer va uning atrofida aylanuvchi g'oyat katta osmon gumbazi koinot hisoblangan.

Beruniy, Ulug'bek, Nikola Kopernik, Jordano Bruno, Galileo Galiley, Kepler Iogann, Isaak Nyuton va boshqalarning ishlari koinot haqida tasavvur hosil qilishda haqiqiy inqilob bo'lgan. Ular Yerning koinotdagi o'rni, sayyoralarining harakat qonunlari va boshqa fanlarga asos solganlar.³

Milliy qadriyatlarga asoslangan ta'lim-tarbiya haqida buyuk mutafakkirlar ko'plab asarlar yozganlar. Jumladan, bugungi kunda o'zbek tiliga tarjima qilinib, qayta-qayta chop etilgan Masaru Ibukaning ikki jildli kitobi – "Uchdan keyin kech" va "Uchgacha ayni vaqt" – butun dunyoda mashhur tarbiya kitobiga aylangan.

Muallifning fikricha, tabiatning o'zi buyuk murabbiydir:

"Tabiat bolaning rivojlanishi uchun xazina, deyilishi bejiz emas. Atrof-muhit go'dak qiziqishini uyg'otadigan narsalarga to'la. Farzandini kam sayrga olib chiqadigan ona o'z majburiyatlariga beparvolik qiladi. ... Kichkin-toylar ko'chada mushuklarni hayrat bilan tomosha qiladilar. Baqollik do'konidagi rang-barang sabzavotlar va mevalar rastasi ularda haqiqiy qiziqish uyg'otadi. ... Tabiat esa jismoniy va aqliy faoliyatni eng yaxshi rivojlantiruvchi hisoblanadi".⁴

Mana shu murabbiy – tabiat – atrof-muhit haqida bilim berish bilan birga unga mehrni uyg'otadi va bolada mas'ullik hissini tarbiyalovchi birinchi manba sanaladi. Faqat bunda kattalar o'zlarining xatti-harakatlari bilan ibrat bo'lsalar bas, chunki bolalar eng buyuk taqlidchilardir:

"Taqlid qilish bola uchun nafaqat atrofda qiladigan xatti-harakatini qaytarish, balki haqiqiy mahorat darslari hisoblanadi".⁵

Muallifning ushbu fikrlaridan kelib chiqadigan xulosa shuki, kattalar – tarbiyachilar, ota-onalar – avvalo, farzandlar oldida yuksak ekologik madaniyat namunasini ko'rsatishlari kerak.

Ayni paytda mamlakatdagi nufuzli pedagoglardan biri bo'lgan Mitiko Inouening ishlari ham e'tiborni tortadi. Masalan, "Erta bolalik davrida ekologik ta'lim sohasidagi tadqiqotlarning asoslari va muammolari" maqolasi⁶ mazkur yo'nalishdagi milliy an'analar hamda Yevropa tajribalarini uyg'unlashtirgani bilan ahamiyatlidir. Olim mahalliy va xorijiy tajribalarni nazariy jihatdan umumlashtirgan holda ularni bolalar bog'chalarida hamda oilalarda qanday tatbiq etish borasida metodik tavsiyalar tizimini tavsiya qiladi. Uning tavsiyalaridan kelib chiqib aytish mumkinki, har qanday ijtimoiy va maishiy sharoitda bolalar uchun tabiat bilan muloqotni yuzaga keltirish mumkin. Bunda pedagog-mutaxassislarining o'z vazifalariga mas'uliyati, ijodiy izlanishlari va yondashuvlari hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Yuqoridagi manba bilan bir vaqtda nashr qilingan Mitsuaki Imamuraning "Maktabgacha ta'lim, bolalarni parvarish qilish va ekologik tarbiya: o'quv materiallari nazariyasi nuqtayi nazariga ko'ra" deb nomlangan kichik tadqiqotida⁷ bolalarning jismoniy va ruhiy parvarishi, tarbiyasi ularning avvalo o'zlariga, so'ngra atrof-muhitga mas'uliyati, javobgarligi hamda g'amxo'rlikni shakllantirish, bu komponentlarning uyg'unligini ta'minlash vositasida amalga oshirilishi kerakligi urg'ulanadi. Muallif o'zigacha ishlab chiqilgan maktabgacha ta'lim nazariyasiga tayangan holda unda ekologik tarbiya komponenti ulushini oshirish muhimligini ta'kidlaydi va o'zining mualliflik ilmiy tavsiyalarini taklif qiladi.

Prof. Dr. Hiroshi Tanaka tomonidan nashr ettirilgan "Bolalarni parvarish qilishda ekologik ta'lim amaliyoti" deb nomlangan ilmiy izlanishda ekologik tarbiyani maktabgacha ta'limda qanday amalga oshirish kerakligi haqida amaliy tavsiyalar beriladi. Muallif ekologik ta'limni nafaqat bolalar, balki pedagoglar uchun ham muhim deb biladi. Haqiqatan ham yuqorida ta'kidlanganidek, tarbiyachi ibrati va hayotiy vaziyatlardagi namunasi ekologik tarbiyada ham hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Chop etilgan kitobda mazkur tarbiya yo'nalishida ekologik ekskursiyalar, o'yinlar va amaliy mashg'ulotlar orqali bolalarni tabiat bilan tanishtirish; pedagoglar uchun ekologik bilimlarni oshirishga oid variativ xarakterdagi dasturlar; maktabgacha yoshdagi bolalarning tabiatni sevish va himoya qilish ko'nikmalarini rivojlantirishda ota-onalarning ishtiroki kabi masalalar keng yoritilgan.

2 F.Qodirova, SH. Toshpo'latova, N.Kayumova, M.A'zamova. "Maktabgacha pedagogika" darslik "Tafakkur" Toshkent 2019-y. -303b

3 <https://uz.wikipedia.org/wiki/Koinot>

4 Masaru Ibuka. Uchgacha ayni vaqt. 2-kitob. T.: Hilol nashr, 2023. 139-140-betlar (248).

5 Masaru Ibuka. Uchdan keyin kech. 1-kitob. T.: Hilol nashr, 2023. 172-bet (244).

6 <https://yandex.ru/search/?text=translate&clid=2411726&lr=103828#:~:text=%E4%BA%95%E4%B8%8A%E9%>

7 田中宏. 保育における環境教育の実践, 東京: 教育学的知識, 2020年

Doktor Yuko Suzukining “Bolalarda ekologik ongni rivojlantirish: bolalar bog‘chasi xodimlari uchun qo‘llanma” nomli nashrida bolalarda ekologik ongni rivojlantirish bo‘yicha aniq ko‘rsatmalar berilgan. Shuningdek, bu tarbiyaning muhim ahamiyati ta‘kidlanib, uni ta‘lim jarayoniga qanday integratsiya qilish yo‘llari ko‘rsatilgan. Fazilatli muhim jihatlari shunda ko‘rinadiki, metodik qo‘llanmada ekologik mas‘uliyatni bolalarga sodda va tushunarli qilib tushuntirish yondashuvlari, tarbiyachilar uchun dars rejalarini ekologik mavzularga moslashtirish bo‘yicha qadam-baqadam ko‘rsatmalar o‘z ifodasini topgan.

Prof. Dr. Kazuo Nakamuraning “Ekologik tarbiya va erta bolalik ta‘limi uyg‘unligi: yangi yondashuv” qo‘llanmasida⁸ ekologik ta‘limni maktabgacha ta‘lim bilan integratsiyalashning yangi metodlari taklif etilgan. Asar bolalarda ekologik ongni shakllantirishda innovatsion yondashuvlarning ahamiyatini tahlil qiladi. Boshqalardan farqli o‘laroq, u interfaol o‘yinlar, teatr dasturlari va vizual materiallardan foydalanish orqali ekologik ta‘limni o‘rgatish, ekologik muammolarni bolalar yoshiga mos usulda tushuntirish, pedagogik texnologiyalar yordamida ekologik ongni rivojlantirishning yangi strategiyalarini ilgari suradi.

“Erta bolalik davrida tabiat tajribalarining ahamiyati: ekologik ta‘lim aspekti” qo‘llanmasi⁹ muallifi doktor Mika Yamamoto ham o‘ziga xos yo‘l tutib, bolalar uchun tabiat bilan bevosita tajribalar o‘tkazishning ahamiyatini yoritadi. U bolalarning tabiatni his qilishlari va tushunishlari uchun tabiiy sharoit yaratishning ekologik ongni shakllantirishdagi o‘rnini o‘rgangan.

Nemis maktabgacha ta‘lim tizimi dunyoda o‘ziga xosligi bilan alohida mavqe egallaydi. Mazkur mamlakatda qo‘llanadigan o‘quv dasturlarining xilma-xilligi, ayniqsa, bir-biridan keskin farq qilishi bilan turfaligi sog‘lom ijodiy raqobatni yuzaga keltirish bilan birga, sohani eng ilg‘orlar safiga chiqishini ham ta‘minlagan. Albatta, bunda mamlakatdagi pedagog, xususan, metodist olimlarning xizmatlari alohida mavqe egallaydi. Quyida Olmon yurtining maktabgacha ta‘limida ekologik tarbiya bo‘yicha yetakchi mutaxassis va pedagoglarining asarlari hamda ularning batafsil tavsifi keltirib o‘tiladi.

Ilmiy faoliyatini falsafa, german filologiyasi va pedagogika sohalarida boshlagan, keyinchalik maktabgacha pedagogika sohasida katta yutuqlarga erishgan Ursula Stengerning asarlari yurtdan tashqarida ham e‘tibor qozongan. Uning mavzuyimizga aloqador “Bolalar bog‘chasida ekologik ta‘lim: konsepsiya va amaliyot” kitobi mavjud.¹⁰ Ushbu manbaa bolalar bog‘chasida ekologik tarbiyani nazariy asoslash va uni amaliyotga tatbiq etish bo‘yicha keng qamrovli manba hisoblanadi. Muallif ekologik tarbiyaning maktabgacha yoshdagi bolalar uchun moslashtirilgan metod va usullarini ishlab chiqib, ularni o‘ynab-o‘rganish jarayonida qo‘llashning ahamiyatini ochib beradi. Kitobda ekologik ta‘limning asosiy elementlari, jumladan, tabiatni o‘rganish, resurslarni tejash, atrof-muhitga hurmat bilan munosabatda bo‘lish kabi mavzular qamrab olingan. Shuningdek, muallif ekologik loyihalar va o‘yinlarni qanday tashkil etish bo‘yicha amaliy ko‘rsatmalar beradi.

Renate Fischering esa “Bolalar bog‘chasida tabiatni boshdan kechirish: amaliyot uchun ekologik ta‘lim” nomli qo‘llanmasida¹¹ bolalar bog‘chasida tabiatni his qilish orqali ekologik ongni shakllantirish haqida so‘z yuritadi. U tabiat bilan bevosita muloqot qilish bolalarda ekologik ongni shakllantirishning eng samarali usullaridan biri ekanligini ta‘kidlaydi. Metodik kitobda bolalar uchun tabiatni o‘rganish bo‘yicha qiziqarli mashg‘ulotlar va o‘yinlar keltirilgan. Masalan, bolalarga daraxtlar, hayvonlar, qushlar va boshqa tabiiy obyektlarni kuzatish orqali ularning ahamiyatini tushuntirish usullari taklif etiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada maktabgacha ta‘lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilariga milliy qadriyatlar asosida ekologik tarbiya berish borasida pedagog olimlarning fikrlari va qarashlari muhokama qilinadi. Xususan, Yaponiyada ekologik tarbiyaning maktabgacha yosh davridan boshlanishi kerakligi va har qanday faoliyatda bo‘lgani kabi ekologik tarbiyada ham dunyo miqyosida erishilayotgan amaliy hamda ilmiy yutuqlardan foydalanish zarurligi qayd etilgan. Shu ma‘noda, ayrim mamlakatlarning pedagog olimlari olib borgan ilmiy izlanishlar solishtirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida bolalik davri – bu bolaning dunyoqarashi shakllanadigan, o‘ziga, boshqa insonlarga va atrofda olamga bo‘lgan munosabati rivojlanadigan yosh davridir. Aynan ushbu yoshdan boshlab bola tabiat bilan tanishishi, uni o‘rganishi, unga tegishi va kuzatishi kerak; hayvonlar va o‘simliklar olami haqida tasavvur hosil qilishi zarur. Bola tabiatga ijobiy munosabatni shakllantirishi, unga g‘amxo‘rlik qilish va uni asrab-avaylashni o‘rganishi muhimdir.

8 中村一夫. 環境教育と幼児教育の融合: 新しいアプローチ. 東京: 知識, 2021.

9 山本美香. 幼児期における自然体験の重要性: 環境教育の視点から. 東京: 教育学的知識, 2020.

10 Stenger Ursula. Umweltbildung im Kindergarten: Konzepte und Praxis. Bonn: Cornelsen Scriptor, 2005.

11 Renate Fischer. Natur erleben im Kindergarten: Umweltpädagogik für die Praxis.

Erta yoshda bolalarda tabiat haqidagi dastlabki tushunchalar va orientatsiyalar shakllanadi. Agar bu ta'lim va tarbiya tizimida muntazamlik va tizimlilik bo'lmasa, ekologik muammolarni hal etish imkoniyati bo'lmaydi. Bola hayvonlar va o'simliklarga suv, oziq-ovqat va g'amxo'rlik kerakligini tushunishi zarur, chunki ular ham og'riqni his qiluvchi tirik mavjudotlardir.¹²

Tarbiya shuni anglatadiki, u har tomonlama bo'lishi kerak. Agar bolalar kichik yoshda xona o'simliklari uchun suv kerakligini bilmasalar, bu ekologik tarbiya uchun yetarli bo'lmaydi. Yakuniy natija – tirik mavjudotlarga to'g'ri munosabatni shakllantirishdir. Bu esa kattalar bilan bolalar o'rtasidagi hamkorlik va o'yinlar orqali amalga oshiriladi. Katta va bola o'rtasidagi hamkorlik dunyoni o'rganish va unga to'g'ri munosabatda bo'lish imkonini beradi.

Agar bola o'z uyining devorlaridan tashqarida nima borligini bilmasa, u rivojlana olmaydi. Bu esa atrof-muhitga to'g'ri munosabatni shakllantirish imkoniyatini cheklaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yevropa mamlakatlarining ayrimlarida noodatiy, biz uchun butunlay g'ayrioddiy tuyuladigan bog'chalar mavjud. Bizdagidan butunlay boshqacha yo'nalish asosidagi maktabgacha ta'lim muassasalari asosan yangicha milliy qadriyat – tabiat bilan uyg'unlashish yondashuviga qurilgan.

Ko'rib o'tilgan manbalar va ma'lumotlardan ma'lum bo'ladiki, turli mamlakatlarda milliy qadriyatlar asosida ekologik tarbiya berish quyidagi omillarga borib taqaladi:

- har bir xalqning urf-odati, an'analari, ekologik dunyoqarashi;
- ushbu millat yashaydigan hududning geografik o'ziga xosligi;
- hududiy yaqin yashaydigan yoki ijtimoiy-siyosiy jihatdan mushtaraklik va umumiylikka ega xalqlarning o'zaro ta'siri;
- zamonaviy dunyoning o'ziga xosligi, erishilgan yutuqlar hamda yuzaga kelayotgan muammolarni hal qilish uchun kompleks yondashuv zarurati;
- pedagog olimlarning ilmiy va metodik izlanishlari natijalari.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- Masaru Ibuka. Uchgacha ayni vaqt. 2-kitob. T.: Hilol nashr, 2023. 139–140-betlar (248).
- Masaru Ibuka. Uchdan keyin kech. 1-kitob. T.: Hilol nashr, 2023. 172-bet (244).
- 加藤敦子. 幼児のための環境教育: 理論と実践. 東京都: 知識, 2022. (Google tarjimon orqali o'rganildi).
- 田中宏. 保育における環境教育の実践. 東京: 教育学的知識, 2020年.
- 鈴木裕子. 子どもの環境意識を育む: 保育者のためのガイド. 東京: 知識, 2022.
- 中村一夫. 環境教育と幼児教育の融合: 新しいアプローチ. 東京: 知識, 2021.
- 山本美香. 幼児期における自然体験の重要性: 環境教育の視点から. 東京: 教育学的知識, 2020年.
- Stenger Ursula. Umweltbildung im Kindergarten: Konzepte und Praxis. Bonn: Cornelsen Scriptor, 2005.
- Renate Fischer. Natur erleben im Kindergarten: Umweltpädagogik für die Praxis.
- Вакуленко, Ю.А. Воспитание любви к природе у дошкольников: экологические праздники, викторины, занятия и игры [Текст] / Ю.А. Вакуленко: [0+]. - Изд. 2-е, испр. - Волгоград: Учитель, 2016 – 157 с.
- Ergasheva Umriniso. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning nazariy asoslari. NamDU Ilmiy xabarnomasi, 2024-yil, 11-son.

¹² Вакуленко, Ю.А. Воспитание любви к природе у дошкольников: экологические праздники, викторины, занятия и игры [Текст] / Ю.А. Вакуленко: [0+]. - Изд. 2-е, испр. - Волгоград: Учитель, 2016 – 157.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.